

УДК 001.102-024.11:005.3]:[352/354].07(477)
DOI: 10.31866/2616-7654.10.2022.269493

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ)

Сергій Палій,
аспірант,
Київський національний університет
культури і мистецтв,
(Київ, Україна)
e-mail: palysergiy7777@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8685-2631

Мета статті – виявити особливості і тенденції розвитку інформаційно-аналітичних систем, що сприяють ефективній управлінській діяльності в органах влади України.

Методологія дослідження базується на застосуванні системного методу, методів аналізу та синтезу, логічного, системно-структурного та компаративістського аналізу, а також когнітивного аналізу, що дозволили виділити базові сутнісні характеристики управлінської діяльності та визначити напрями, принципи, форми і методи підвищення ефективності управлінської діяльності завдяки використанню сучасних інформаційно-аналітичних систем.

Наукова новизна. Досліджено особливості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади України на початку третього десятиліття XXI ст.; розглянуто основні проблеми та визначено перспективи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності на сучасному етапі; проаналізовано специфіку сучасних процесів інформатизації управління за допомогою інноваційних інформаційно-аналітичних технологій підтримки прийняття рішень.

Висновки. Будь-яка управлінська діяльність – це процес перероблення інформації про стан об'єкта управління та вироблення рішень про його збереження і поступальний розвиток в часі та просторі в умовах різноманітних обмежень та стримуючих факторів. Підвищенню ефективності управлінських рішень може посприяти лише систематизована, комплексна інформація, тобто така, що поєднує в собі різноманітні види та відомості, історично і логічно пов'язані, які надходять у чітко визначеному порядку і послідовності. Дотримання цієї вимоги дозволяє суб'єкту управління постійно переглядати соціальний об'єкт у всій його складності та багатоманітності, коригувати його функціонування і розвиток відповідно до кожної конкретної ситуації.

Інформаційно-аналітичні системи роблять значний внесок у процес прийняття управлінських рішень – їх впровадження позитивно вплинуло на це на різних рівнях державного управління, змінивши спосіб і швидкість надання інформації особам, які приймають рішення, надаючи актуальну, своєчасну та точну інформацію.

Ряд об'єктивних і суб'єктивних факторів на сучасному етапі зумовлюють необхідність розробки різноманітних стратегій інформаційно-аналітичних систем для задоволення ор-

ганізаційних потреб органів державного управління; розробок стратегій успішного інтегрування нових технологій у власну діяльність, включно з відповідним фінансуванням та адекватним технічним обслуговуванням для забезпечення необхідного потоку інформації для прийняття рішень із короткострокового та довгострокового планування; надання співробітникам адекватної підготовки для забезпечення ефективного використання інформаційно-аналітичних систем.

Ключові слова: управлінська діяльність, інформаційно-аналітичне забезпечення, інформаційно-аналітичні системи, інноваційні технології, державне управління.

ВСТУП

Підвищення чинного рівня ефективності прийняття управлінських рішень на сучасному етапі залишається одним із найбільш актуальних питань, зважаючи на наростаючу конкуренцію в різноманітних галузях життєдіяльності суспільства, ускладнення соціально-політичної та економічної ситуації в країні. Кожне державне відомство та заклад несуть відповідальність за розробку і прийняття управлінських рішень. Ситуація в країні залежить від ефективного використання інтелектуальних ресурсів насамперед аналітичних працівників органів державної влади та управління. Практика засвідчує, що для супроводу управлінських рішень в умовах інформаційного суспільства необхідний спеціальний набір засобів і методів інформаційно-аналітичного забезпечення. Пошук інформації та її аналіз є прерогативою спеціальних відділів, інформаційно-аналітичних служб. У цьому контексті актуалізується дослідження діяльності вітчизняних інформаційно-аналітичних центрів.

Метою статті є виявлення особливостей і тенденцій розвитку інформаційно-аналітичних систем, що сприяють ефективній управлінській діяльності в органах влади України.

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ

Проблематика інформаційно-аналітичної діяльності, у тому числі й у контексті особливостей ефективності державного і корпоративного управління, привертає увагу багатьох вітчизняних науковців (В. Варенко, А. Валюх, Д. Дубов, О. Дубас, Є. Курілов, О. Мандзюк, Л. Мельник, М. Паталог, О. Сидорчук, А. Пугач та ін.). На основі історіографічного аналізу можемо констатувати, що найбільш дослідженими є принципи, методи та методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для прийняття ефективного управлінського рішення за період 2000–2010-х рр. Проте сучасний стан і тенденції інформаційно-аналітичного забезпечення, зважаючи на динамічний розвиток інформаційних технологій, під якими розуміємо сукупність процесів та методів пошуку, збирання, збереження, обробки, надання і поширення інформації, залишається недостатньо висвітленим. Окремі аспекти означеної проблематики аналізує Т. Лисенко (2022) в науковій публікації «Сучасний стан і провідні тенденції у роботі українських інформаційних центрів на основі аналізу контенту вебсайтів» – науковець досліджує вебсайти 50-ти, переважно неурядових, вітчизняних інформаційно-аналітичних служб, виявляючи проблемні напрямки аналітичної роботи; проблематиці соціальних інформаційних баз та служб інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського наприкінці 1990-х – на початку 2000-х рр. присвячено науковій праці В. Горового (2006);

специфіку інформаційно-аналітичного супроводу управлінських рішень із реалізації державної етнонаціональної політики аналізує Т. Гранчак (2009); ґрунтовне дослідження О. Коблева (2012) присвячено інформаційній аналітиці в структурі бібліотечної діяльності в Україні та ін.

МЕТОДИ ТА МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Методологія дослідження базується на застосуванні системного методу, методів аналізу та синтезу, логічного, системно-структурного та компаративістського аналізу, а також методу когнітивного аналізу, що дозволили проаналізувати інноваційні підходи до розвитку інформаційно-аналітичних технологій, виділити базові сутнісні характеристики управлінської діяльності та визначити напрями, принципи, форми і методи підвищення ефективності управлінської діяльності завдяки використанню сучасних інформаційно-аналітичних систем, а також посприяли з'ясуванню ролі та місця інформаційно-аналітичних систем у процесі державного управління та ін.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Управлінське рішення – діяльність із переведення об'єкта керування в бажаний стан; одночасно процес і результат аналізу інформації, прогнозування, оптимізації та вибору альтернативи з багатьох можливих способів досягнення поставленої мети. Воно є елементом творчого процесу, пов'язане з вольовою дією керівника на основі отриманих знань, навичок, досвіду, інформації, розрахунків та запланованої ефективності від прийняття певного рішення, яке визначає подальший вибір мети на довготривалу або короткотривалу перспективу.

Управлінське рішення може розглядатися як рішення (явище) і як безпосередньо процес. Дослідження управлінського рішення як процесу дозволяє розглянути та осмислити інформацію про проведений аналіз отриманої інформації, її концентрації на певній темі або проблематиці, формуванні плану подальшої дії і безпосередньо результат процесу.

Процес прийняття рішення складається з ряду послідовних дій. До основних етапів прийняття рішення зазвичай відносять: осмислення потреби в ньому; діагностику та аналіз ситуації; напрацювання його варіантів; оцінку варіантів; вибір найкращої альтернативи; його реалізацію; зворотний зв'язок та оцінку результатів. Якість реалізації кожного з етапів здійснює безпосередній вплив на подальший процес і, зрештою, на якість та ефективність рішення.

Незважаючи на те, що в представленій класифікації відсутній окремий етап аналізу інформації, можна говорити, що робота з інформацією є важливою складовою кожного етапу прийняття рішення. Так, зокрема, осмислення потреби в рішенні може з'явитися при отриманні як зовнішньої, так і внутрішньої інформації. Розробка та оцінка варіантів рішення, вибір кращої альтернативи відбуваються на основі інформації, яка проаналізована раніше. Отримання та додатковий аналіз інформації в процесі реалізації рішення може за необхідності допомогти своєчасно скорегувати план дій, відстежувати динаміку та якість реалізації. Зворотний зв'язок є одним із видів інформації, що використовується для оцінки результатів прийняття та реалізації рішення (Dinah, 2020, с. 366).

Ефективність управлінського рішення можна виразити як здатність керівника використовувати всі наявні ресурси та привертати нові для досягнення поставле-

них цілей і завдань організації шляхом максимально можливої мінімізації витрат та здобування максимального прибутку.

Рівень ефективності управлінських рішень визначається:

– дотриманням вимог, що відповідають конкретній ситуації та сприяють забезпеченню загальної мети діяльності організації з найменшими витратами;

– ефективністю;

– економічністю;

– своєчасністю;

– обґрунтованістю;

реальністю (Василенко, 2003, с. 167).

Основними інформаційними функціями в управлінні є: збирання директивної інформації, перероблення отриманої інформації, прийняття управлінських рішень, передача інформації до об'єкта управління, забезпечення адекватного сприйняття інформації, організація зворотного зв'язку, коригування прийнятих рішень.

Завдяки процесу обміну інформацією між суб'єктом управління та його об'єктом здійснюється їх взаємодія, в результаті чого зберігається стійкість та цілісність всієї системи. Інформація, яка циркулює в системі управління, може бути класифікована за різноманітними ознаками: якістю, джерелами надходження, функціональним призначенням та ін.

Отже, в контексті діяльності інформаційно-аналітичного центру управлінська інформація є необхідною основою напрацювання, прийняття та реалізації управлінських рішень, що дозволяє впорядкувати взаємодію об'єкта та суб'єкта управління, сформулювати прямі та зворотні зв'язки.

Відповідно аналітика розуміється як основа процесу обробки інформації, методологія пізнання, форма мислення світовідчуття, засіб перетворення інтуїтивних уявлень, форма наукового знання, що застосовується в процесах управління. В контексті діяльності інформаційно-аналітичного центру базовими аналітичними процесами є: аналіз цілей управління, адаптивне управління збиранням інформації, побудова предметної області дослідження об'єкта управління, планування та проведення натурних або модельних експериментів, синтез нового знання та ін.

Отже, інформація та аналітика є основою, засобом і ресурсом здійснення інформаційно-аналітичної діяльності в управлінні.

Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності розглядаємо як вид роботи, орієнтованої на комплексний аналіз сфер, об'єктів діяльності суб'єкта управління, виявлення найважливіших тенденцій та закономірностей їх розвитку.

Функції інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності органів виконавської влади умовно можна поділити на дві групи: зовнішню та внутрішню, які передбачають інформаційно-аналітичний супровід прийняття управлінських рішень безпосередньо органом влади та інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської діяльності органів влади зі зв'язків із громадськістю відповідно.

Найважливішою особливістю інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської діяльності є її міждисциплінарний характер, оскільки сам феномен перебуває на «межі» цілого ряду наукових дисциплін – соціології, політології, інформаціології, управлінської науки та ін.

Процес інституціоналізації, організаційно-правового оформлення інформаційно-аналітичної діяльності – формування системи спеціалізованих закладів,

служб, підрозділів у складі різноманітних організацій, фірм та відомств – було ініційовано на початку 1990-х рр., а його специфіка визначалася відповідно до особливостей вітчизняних політичних, економічних і соціальних реформ. На сучасному етапі можна виділити кілька рівнів інформаційно-аналітичних служб, що функціонують в Україні: організації провладних структур (президентської, урядової та парламентської); інформаційно-аналітичні організації фінансової та комерційної галузі; інформаційно-аналітичні центри/відділи вищих навчальних закладів; інформаційно-аналітичні служби недержавного сектору.

Сучасні інформаційно-аналітичні служби поєднують у собі функції збирання вихідних даних, інтеграції та аналізу інформації, візуалізації результатів моделювання і синтезу альтернативних сценаріїв (стратегій) поведінки.

Управлінська діяльність об'єктивно потребує регулярного підвищення власної ефективності в інтересах відповідності державним інтересам і стратегічним цілям, що встановлюються особами, які приймають рішення. Процес осмислення тенденцій суспільного розвитку, наукового пошуку потенцій, генерації управлінських новацій та удосконалення основ, методів і технологій організаційного управління діалектичний і як один із важливих аспектів коеволюційного співрозвитку науки, техніки і суспільства має незмінну значущість та актуальність.

Державна політика як системний об'єкт являє собою елемент управління системою «технології і техніка – суспільство і держава». Сучасні завдання управління, відображаючи специфіку об'єктів управління – великих стратифікованих цілеспрямованих організаційних систем, відрізняються особливою структурно-функціональною складністю, багатоаспектністю, багатокритеріальністю, що продукується зокрема розмаїттям перехресних прямих і зворотних зв'язків, які вимагають врахування при синтезі державної політики (Rubtcova & Pavenkov, 2019). Носіями специфічного політичного, економічного, суспільно-історичного, культурного та ін. досвіду попередніх поколінь є особи, які приймають рішення, або спеціалісти-професіонали – експертні організації та спільноти. У своїх рекомендаціях вони спираються на науковий підхід та науковий метод, що задають методологічну схему міждисциплінарних системних досліджень об'єктів управління, які базуються на глибокому комплексному розумінні світових суспільних процесів та науково-технічного розвитку.

На тлі зовнішньо- та внутрішньополітичних подій в Україні надзвичайно актуалізується необхідність підвищення ефективності держави і суспільства та їх інститутів, що виступають як елементи складної організаційної системи, які взаємодіють і протидіють одночасно. Зокрема, необхідним стає кардинальне підвищення ефективності державного та корпоративного управління, що технічно можливо досягнути за рахунок посилення рівня цифровізації, інформатизації та інтелектуалізації, широкого розвитку і впровадження в управлінську практику сучасних ІТ-технологій.

У час інформатизації професійна експертна думка, заснована на знанні діалектики суспільного розвитку, абсорбується інформаційно-аналітичними технологіями прийняття рішень, що використовують інтелект колективів професіоналів, які їх розробляють, та штучний інтелект із функцією самонавчання.

Таким чином, можемо визначити інформаційно-аналітичні технології прийняття управлінських рішень як високотехнологічний інструмент управлінської

діяльності, що дозволяє повною мірою і оперативно надавати інформацію про ситуацію, яка склалася, органам управління, прогнозувати можливі сценарії її розвитку, пропонувати можливі альтернативні варіанти управлінських рішень та оцінювати їх наслідки.

Серед інформаційних технологій, що прискорюють ситуаційний аналіз та прийняття управлінських рішень, дослідники виділяють: бази даних, інформаційні моделі, цифрові двійники реальних об'єктів – продуктів та процесів, віртуальні підприємства, інформаційно-аналітичні центри, ситуаційні центри, інтегроване інформаційне середовище, мережеві програмно-апаратні середовища, єдиний інформаційний простір, технології штучного інтелекту, а також великий спектр методів аналітичної математики, предикативної, прогнозованої аналітики.

Важливу роль у прийнятті ефективних управлінських рішень в Україні відіграє сучасна глобальна інформаційно-аналітична система «СОТА», розроблена апаратом Ради національної безпеки і оборони України, презентована в 2021 р., яка містить вичерпну верифіковану інформацію відносно різноманітних галузей життєдіяльності країни та національної безпеки. Працюючи з Big Data, система забезпечує зберігання, об'єднання та аналіз даних із різноманітних джерел із метою підвищення достовірності, ефективного моніторингу стану національної безпеки у понад 20-ти напрямках (зокрема, внутрішньо- та зовнішньополітична безпека, соціальна безпека, поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні та світі, просторова і функціональна трансформація, самоуправління в контексті децентралізації, місцеві бюджети та дієздатність громад, використання надр, економічна безпека, фінансові ринки та ін.) та підвищення ефективності координації діяльності державних органів ("В Україні презентували сучасну систему «СОТА»", 2021).

Системи підтримки прийняття рішень, розроблені шляхом системної інтеграції інформаційно-аналітичних технологій підтримки прийняття рішень, здійснюють суттєвий вплив на хроноструктуру процесу реагування на проблемну ситуацію, тим самим суттєво скорочуючи тривалість управлінського циклу, етап моніторингу та аналізу проблемної ситуації і етап підготовки управлінського рішення (Karim, 2011, с. 462).

Сучасні інформаційно-аналітичні технології підтримки прийняття рішень повинні базуватися виключно на достовірній елементній базі та мережевій інфраструктурі провідної світової та вітчизняної розробки, системної інтеграції і виробництва. Відповідно можемо прогнозувати посилення ролі вітчизняних спеціалістів з інформаційних технологій у контексті використання інноваційних підходів для підтримки державних органів влади актуальною, своєчасною та корисною інформацією.

ВИСНОВКИ

Будь-яка управлінська діяльність – це процес перероблення інформації про стан об'єкта управління та вироблення рішень про його збереження і поступальний розвиток у часі та просторі в умовах різноманітних обмежень і стримуючих факторів. Підвищенню ефективності управлінських рішень може посприяти лише систематизована, комплексна інформація, тобто така, що поєднує в собі різноманітні види та відомості, історично і логічно пов'язані, які надходять у чітко визначеному порядку

і послідовності. Дотримання цієї вимоги дозволяє суб'єкту управління постійно переглядати соціальний об'єкт у всій його складності та багатоманітності, коригувати його функціонування і розвиток відповідно до кожної конкретної ситуації.

Інформаційно-аналітичні системи роблять значний внесок у процес прийняття управлінських рішень – їх впровадження позитивно вплинуло на це на різних рівнях державного управління, змінивши спосіб і швидкість надання інформації особам, які приймають рішення, надаючи актуальну, своєчасну та точну інформацію.

Ряд об'єктивних і суб'єктивних факторів на сучасному етапі зумовлюють необхідність: розробок різноманітних стратегій інформаційно-аналітичних систем для задоволення організаційних потреб органів державного управління; розробок стратегій успішного інтегрування нових технологій у власну діяльність, включно з відповідним фінансуванням та адекватним технічним обслуговуванням для забезпечення необхідного потоку інформації для прийняття рішень із короткострокового та довгострокового планування; надання співробітникам адекватної підготовки для забезпечення ефективного використання інформаційно-аналітичних систем.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

- В Україні презентували сучасну систему «СОТА», яка містить вичерпну інформацію з різних сфер життєдіяльності країни, більшість даних буде публічною. *Президент України Володимир Зеленський* : офіц. інтернет-представництво. 5 жовт. 2021. URL: <https://www.president.gov.ua/news/v-ukrayini-prezentuvali-suchasnu-sistemu-sota-yaka-mistit-vi-70933> (дата звернення: 12.09.2022).
- Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень : навч. посіб для студентів вищ. закл. освіти. Київ : ЦУЛ, 2003. 420 с.
- Горовий В. М. Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2006): етапи становлення. *Архіви України*. 2006. № 1–6 (259). С. 71–78.
- Гранчак Т. Інформаційно-аналітичний супровід управлінських рішень з реалізації державної етнонаціональної політики. *Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського*. 2009. Вип. 23. С. 139–155.
- Кобелев О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні : монографія. Харків : Харків. держ. акад. культури, 2012. 245 с.
- Лисенко Т. Сучасний стан і провідні тенденції у роботі українських інформаційних центрів на основі аналізу контенту вебсайтів. *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*. 2022. Вип. 9. С. 148–163. DOI: <https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259195>
- Karim A. J. The Significance of Management Information Systems for Enhancing Strategic and Tactical Planning. *Journal of Information Systems and Technology Management*. 2011. Vol. 8, No. 2. P. 459–470. DOI: <http://dx.doi.org/10.4301/s1807-17752011000200011>
- Dinah D. S. Management Information System and Managerial Decision Making of Business Organisations. *Bingham International Journal of Accounting and Finance (BIJAF)*. 2020. P. 365–371. URL: <http://35.188.205.12:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/412/6.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата звернення: 12.09.2022).
- Rubtcova M. V., Pavenkov O. V. Information Technology in Government Decision Making: Current Trends (April 23, 2019). *The IIER – 628th International Conference on Advances in Business*

Management and Information Technology (ICABMIT). CHENNAI, Tamil Nadu, India 23rd-24th April 2019. URL: <https://ssrn.com/abstract=3376957> (дата звернення: 12.09.2022).

REFERENCES

- V Ukraini prezentuvaly suchasnu systemu "SOTA", yaka mistyt vycherpnu informatsiiu z riznykh sfer zhyttiedialnosti krainy, bilshist danykh bude publichnoiu [In Ukraine, a modern system "SOTA" was presented, which contains comprehensive information on various spheres of the country's life, most of the data will be public]. (2021, October 5). President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. <https://www.president.gov.ua/news/v-ukrayini-prezentuvali-suchasnu-sistemu-sota-yaka-mistyt-vi-70933> [in Ukrainian].
- Vasylenko, V. A. (2003). *Teoriia i praktyka rozrobky upravlynskykh rishen* [Theory and practice of development of management solutions]. Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
- Horovyi, V. M. (2006). Sluzhba informatsiino-analitychnoho zabezpechennia orhaniv derzhavnoi vlady Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho (1992–2006): etapy stanovlennia [Service of information and analytical support of state authorities of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskyi (1992–2006): stages of formation]. *Archives of Ukraine*, 1–6(259), 71–78 [in Ukrainian].
- Hranchak, T. (2009). Informatsiino-analitychnyi suprovid upravlynskykh rishen z realizatsii derzhavnoi etnonatsionalnoi polityky [Informational and Analytical Support of Management Decisions on the Implementation of State Ethno-National Policy]. *Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine*, 23, 139–155 [in Ukrainian].
- Kobieliev, O. M. (2012). *Informatsiina analityka v strukturi bibliotechnoi diialnosti v Ukraini* [Information analytics in the structure of library activity in Ukraine] [Monograph]. Kharkiv State Academy of Culture [in Ukrainian].
- Lysenko, T. (2022). Suchasnyi stan i providni tendentsii u roboti ukrainskykh informatsiinykh tsentriv na osnovi analizu kontentu vebseitiv [Present Status and Leading Trends in the Work of Ukrainian Informative Centres Based on the Analysis of Websites Content]. *Ukrainian Journal on Library and Information Science*, 9, 148–163. <https://doi.org/10.31866/2616-7654.9.2022.259195> [in Ukrainian].
- Karim, A. J. (2011). The Significance of Management Information Systems for Enhancing Strategic and Tactical Planning. *Journal of Information Systems and Technology Management*, 8(2), 459–470. <http://dx.doi.org/10.4301/s1807-17752011000200011> [in English].
- Dinah, D. S. (2020). Management Information System and Managerial Decision Making of Business Organisations. *Bingham International Journal of Accounting and Finance (BIJAF)*, 365–371. <http://35.188.205.12:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/412/6.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [in English].
- Rubtcova, M. V., & Pavenkov, O. V. (2019, April 23–24). Information Technology in Government Decision Making: Current Trends. In *The IIER – 628th International Conference on Advances in Business Management and Information Technology (ICABMIT)*. CHENNAI, Tamil Nadu, India. <https://ssrn.com/abstract=3376957> [in English].

UDC 001.102-024.11:005.3]:[352/354].07(477)

Serhii Paliy,
PhD Student,
Kyiv National University of Culture and Arts
(Kyiv, Ukraine)
e-mail: paliysergiy7777@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8685-2631

**CURRENT TENDENCIES OF INFORMATIONAL AND ANALYTICAL SOFTWARE
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT
OF EFFECTIVE MANAGEMENT DECISION-MAKING
(ON THE EXAMPLE OF STATE AUTHORITIES OF UKRAINE)**

The aim of the article is to highlight peculiarities and tendencies of informational and analytical systems development that contribute to effective management activity of Ukrainian authorities.

The research methodology finds on the application of the systemic method, as well as methods of analysis and synthesis, also logical, systemic-structural, comparative and cognitive analysis, which made it possible to define basic essential characteristics of management activity and determine the directions, principles, forms and methods of improving the effectiveness of management activity thanks to the usage of modern informational and analytical systems.

The scientific novelty. Peculiarities of informational and analytical software for Ukrainian state authorities activity at the beginning of the third decade of the 21st cent. have been studied; the main problems have been considered, and the prospects for informational and analytical activity development at the current stage have been determined; the specifics of modern processes of management informatisation with the help of innovative informational and analytical technologies of decision-making software has been analysed.

Conclusions. Any management activity is a process of processing information causing the state of the management object, and making decisions causing its preservation and progressive development in time and space under conditions of various restrictions and restraining factors. Only systematised, complex information, just the information that combines various types and data, which are historically and logically related, and which are in a clearly defined order and sequence, can contribute to the improvement of management decisions effectiveness. The compliance with this requirement allows the management subject to constantly review the social object in all its complexity and diversity, as well as adjust its functioning and development in accordance with each specific situation.

Informational and analytical systems make a significant contribution to the process of management decision-making. Their implementation has made a positive effect on the methods of decision-making at various levels of state administration, changing the way and speed of providing information to decision-making individuals, providing relevant, timely and accurate information.

At the current stage, a number of objective and subjective factors necessitate the following: the development of various strategies of informational and analytical systems in order to meet the organisational needs of state administration structures; the elaboration of strategies for successful integration of new technologies into a certain activity, including appropriate funding and adequate technical support to ensure the necessary flow of information for short-term and long-term planning decisions making; the employees providing with adequate training to ensure effective usage of informational and analytical systems.

Keywords: management activity, informational and analytical software, informational and analytical systems, innovative technologies, state administration.

Стаття надійшла до редакції 27.10.2022 р.